

SEGUIMIENTO PROGRAMA PRETA: SESIÓN 1

P5. Fecha de la sesión 1 (dd/mm/aa):	___/___/___
P6. Se leyó previamente el contenido de la sesión en el Manual del Profesorado: Proyecto PRETA	1. Sí 2. Parcialmente 3. No
P7. ¿Cuánto tiempo duró la sesión?	_____ (minutos)
P8. ¿Cuántos alumnos había en el aula?	_____
P9. Valore cada una de las siguientes afirmaciones del 0-10, siendo 0 que está “Nada de acuerdo” y 10 que está “Completamente de acuerdo”	
	Valoración
1. El material recibido para guiar la sesión fue útil	
2. El tiempo necesario para realizar la sesión se ajustó al tiempo disponible	
3. Me sentí cómodo guiando la sesión	
4. La sesión fue sencilla de seguir por los alumnos	
5. La implicación de los alumnos con la sesión en clase fue satisfactoria	
6. Estoy satisfecho con los contenidos transmitidos en la sesión	
7. En general, estoy satisfecho con cómo ha ido la sesión	
8. Recomendaría llevar a cabo esta sesión a otros compañeros	

Sugerencias de mejora:

Si desea hacer cualquier otro comentario puede hacerlo a continuación:

Formulario de recogida de datos ECA- PRETA para profesores: SESIÓN 2

CÓDIGO DE LA ZONA	CÓDIGO COLEGIO	CÓDIGO CURSO	CÓDIGO CLASE	CÓDIGO DOCENTE	CÓDIGO INVESTIGADOR

¡Hola!

Muchas gracias de nuevo. Agradecemos mucho tu participación y dedicación.

Este formulario debe **cumplimentarse al finalizar la sesión 2**

Si es responsable de esta actividad para más de una clase, es necesario evaluarlas por separado, y rellenar este documento tantas veces como clases en las que guie la sesión de PRETA.

¡Su opinión es muy valiosa para nosotros!

P1. Fecha de la sesión 2 (dd/mm/aa):	___/___/___
P2. Se leyó previamente el contenido de la sesión en el Manual del Profesorado: Proyecto PRETA	1. Sí 2. Parcialmente 3. No
P3. ¿Cuánto tiempo duró la sesión?	_____ (minutos)
P4. ¿Cuántos alumnos había en el aula?	_____
P5. Valore cada una de las siguientes afirmaciones del 0-10, siendo 0 que está "Nada de acuerdo" y 10 que está "Completamente de acuerdo"	
	Valoración
1. El material recibido para guiar la sesión fue útil	
2. El tiempo para realizar la sesión se ajustó al tiempo disponible	
3. Me sentí cómodo guiando la sesión	
4. La sesión fue sencilla de seguir por los alumnos	
5. La implicación de los alumnos con la sesión fue satisfactoria	
6. Estoy satisfecho con los contenidos transmitidos en la sesión	
7. En general, estoy satisfecho con cómo ha ido la sesión	
8. Recomendaría llevar a cabo esta sesión a otros compañeros	

Sugerencias de mejora:

Si desea hacer cualquier otro comentario puede hacerlo a continuación:

Formulario de recogida de datos ECA- PRETA para profesores: SESIÓN 3

CÓDIGO DE LA ZONA	CÓDIGO COLEGIO	CÓDIGO CURSO	CÓDIGO CLASE	CÓDIGO DOCENTE	CÓDIGO INVESTIGADOR

¡Hola!
 Muchas gracias de nuevo. Agradecemos mucho tu participación y dedicación.
 Este formulario debe **cumplimentarse al finalizar la sesión 3**
 Si es responsable de esta actividad para más de una clase, es necesario evaluarlas por separado, y rellenar este documento tantas veces como clases en las que guie la sesión de PRETA.
¡Su opinión es muy valiosa para nosotros!

P1. Fecha de la sesión 3 (dd/mm/aa):	___/___/___
P2. Se leyó previamente el contenido de la sesión en el Manual del Profesorado: Proyecto PRETA	1. Sí 2. Parcialmente 3. No
P3. ¿Cuánto tiempo duró la sesión?	_____ (minutos)
P4. ¿Cuántos alumnos había en el aula?	_____
P5. Valore cada una de las siguientes afirmaciones del 0-10, siendo 0 que está "Nada de acuerdo" y 10 que está "Completamente de acuerdo"	
	Valoración
1. El material recibido para guiar la sesión fue útil	
2. El tiempo para realizar la sesión se ajustó al tiempo disponible	
3. Me sentí cómodo guiando la sesión	
4. La sesión fue sencilla de seguir por los alumnos	
5. La implicación de los alumnos con la sesión fue satisfactoria	
6. Estoy satisfecho con los contenidos transmitidos en la sesión	
7. En general, estoy satisfecho con cómo ha ido la sesión	
8. Recomendaría llevar a cabo esta sesión a otros compañeros	

Sugerencias de mejora:

Si desea hacer cualquier otro comentario puede hacerlo a continuación:

Formulario de recogida de datos ECA- PRETA para profesores: SESIÓN 4

CÓDIGO DE LA ZONA	CÓDIGO COLEGIO	CÓDIGO CURSO	CÓDIGO CLASE	CÓDIGO DOCENTE	CÓDIGO INVESTIGADOR

¡Hola!

Muchas gracias de nuevo. Agradecemos mucho tu participación y dedicación.

Este formulario debe **cumplimentarse al finalizar la sesión 4**

Si es responsable de esta actividad para más de una clase, es necesario evaluarlas por separado, y rellenar este documento tantas veces como clases en las que guie la sesión de PRETA.

¡Su opinión es muy valiosa para nosotros!

P1. Fecha de la sesión 4 (dd/mm/aa):	___/___/___
P2. Se leyó previamente el contenido de la sesión en el Manual del Profesorado: Proyecto PRETA	1. Sí 2. Parcialmente 3. No
P3. ¿Cuánto tiempo duró la sesión?	_____ (minutos)
P4. ¿Cuántos alumnos había en el aula?	_____
P5. Valore cada una de las siguientes afirmaciones del 0-10, siendo 0 que está "Nada de acuerdo" y 10 que está "Completamente de acuerdo"	
	Valoración
1. El material recibido para guiar la sesión fue útil	
2. El tiempo para realizar la sesión se ajustó al tiempo disponible	
3. Me sentí cómodo guiando la sesión	
4. La sesión fue sencilla de seguir por los alumnos	
5. La implicación de los alumnos con la sesión fue satisfactoria	
6. Estoy satisfecho con los contenidos transmitidos en la sesión	
7. En general, estoy satisfecho con cómo ha ido la sesión	
8. Recomendaría llevar a cabo esta sesión a otros compañeros	

Sugerencias de mejora:

Si desea hacer cualquier otro comentario puede hacerlo a continuación:

Formulario de recogida de datos ECA- PRETA para profesores: SESIÓN 5

CÓDIGO DE LA ZONA	CÓDIGO COLEGIO	CÓDIGO CURSO	CÓDIGO CLASE	CÓDIGO DOCENTE	CÓDIGO INVESTIGADOR

¡Hola!

Muchas gracias de nuevo. Agradecemos mucho tu participación y dedicación.

Este formulario debe **cumplimentarse al finalizar la sesión 5**

Si es responsable de esta actividad para más de una clase, es necesario evaluarlas por separado, y rellenar este documento tantas veces como clases en las que guie la sesión de PRETA.

¡Su opinión es muy valiosa para nosotros!

P1. Fecha de la sesión 5 (dd/mm/aa):	___/___/___
P2. Se leyó previamente el contenido de la sesión en el Manual del Profesorado: Proyecto PRETA	1. Sí 2. Parcialmente 3. No
P3. ¿Cuánto tiempo duró la sesión?	_____ (minutos)
P4. ¿Cuántos alumnos había en el aula?	_____
P5. Valore cada una de las siguientes afirmaciones del 0-10, siendo 0 que está "Nada de acuerdo" y 10 que está "Completamente de acuerdo"	
	Valoración
1. El material recibido para guiar la sesión fue útil	
2. El tiempo para realizar la sesión se ajustó al tiempo disponible	
3. Me sentí cómodo guiando la sesión	
4. La sesión fue sencilla de seguir por los alumnos	
5. La implicación de los alumnos con la sesión fue satisfactoria	
6. Estoy satisfecho con los contenidos transmitidos en la sesión	
7. En general, estoy satisfecho con cómo ha ido la sesión	
8. Recomendaría llevar a cabo esta sesión a otros compañeros	

Sugerencias de mejora:

Si desea hacer cualquier otro comentario puede hacerlo a continuación:

Formulario de recogida de datos ECA- PRETA para profesores: SESIÓN 6

CÓDIGO DE LA ZONA	CÓDIGO COLEGIO	CÓDIGO CURSO	CÓDIGO CLASE	CÓDIGO DOCENTE	CÓDIGO INVESTIGADOR

¡Hola!

Muchas gracias de nuevo. Agradecemos mucho tu participación y dedicación.

Este formulario debe **cumplimentarse al finalizar la sesión 6**

Si es responsable de esta actividad para más de una clase, es necesario evaluarlas por separado, y rellenar este documento tantas veces como clases en las que guie la sesión de PRETA.

¡Su opinión es muy valiosa para nosotros!

P1. Fecha de la sesión 6 (dd/mm/aa):	___/___/___
P2. Se leyó previamente el contenido de la sesión en el Manual del Profesorado: Proyecto PRETA	1. Sí 2. Parcialmente 3. No
P3. ¿Cuánto tiempo duró la sesión?	_____ (minutos)
P4. ¿Cuántos alumnos había en el aula?	_____
P5. Valore cada una de las siguientes afirmaciones del 0-10, siendo 0 que está "Nada de acuerdo" y 10 que está "Completamente de acuerdo"	
	Valoración
1. El material recibido para guiar la sesión fue útil	
2. El tiempo para realizar la sesión se ajustó al tiempo disponible	
3. Me sentí cómodo guiando la sesión	
4. La sesión fue sencilla de seguir por los alumnos	
5. La implicación de los alumnos con la sesión fue satisfactoria	
6. Estoy satisfecho con los contenidos transmitidos en la sesión	
7. En general, estoy satisfecho con cómo ha ido la sesión	
8. Recomendaría llevar a cabo esta sesión a otros compañeros	

Sugerencias de mejora:

Si desea hacer cualquier otro comentario puede hacerlo a continuación:

Formulario de recogida de datos ECA- PRETA para profesores: SESIÓN 7

CÓDIGO DE LA ZONA	CÓDIGO COLEGIO	CÓDIGO CURSO	CÓDIGO CLASE	CÓDIGO DOCENTE	CÓDIGO INVESTIGADOR

¡Hola!

Muchas gracias de nuevo. Agradecemos mucho tu participación y dedicación.

Este formulario debe **cumplimentarse al finalizar la sesión 7**

Si es responsable de esta actividad para más de una clase, es necesario evaluarlas por separado, y rellenar este documento tantas veces como clases en las que guie la sesión de PRETA.

¡Su opinión es muy valiosa para nosotros!

P1. Fecha de la sesión 7 (dd/mm/aa):	___/___/___
P2. Se leyó previamente el contenido de la sesión en el Manual del Profesorado: Proyecto PRETA	1. Sí 2. Parcialmente 3. No
P3. ¿Cuánto tiempo duró la sesión?	_____ (minutos)
P4. ¿Cuántos alumnos había en el aula?	_____
P5. Valore cada una de las siguientes afirmaciones del 0-10, siendo 0 que está "Nada de acuerdo" y 10 que está "Completamente de acuerdo"	
	Valoración
1. El material recibido para guiar la sesión fue útil	
2. El tiempo para realizar la sesión se ajustó al tiempo disponible	
3. Me sentí cómodo guiando la sesión	
4. La sesión fue sencilla de seguir por los alumnos	
5. La implicación de los alumnos con la sesión fue satisfactoria	
6. Estoy satisfecho con los contenidos transmitidos en la sesión	
7. En general, estoy satisfecho con cómo ha ido la sesión	
8. Recomendaría llevar a cabo esta sesión a otros compañeros	

Sugerencias de mejora:

Si desea hacer cualquier otro comentario puede hacerlo a continuación:

Formulario de recogida de datos ECA- PRETA para profesores: SESIÓN 8

CÓDIGO DE LA ZONA	CÓDIGO COLEGIO	CÓDIGO CURSO	CÓDIGO CLASE	CÓDIGO DOCENTE	CÓDIGO INVESTIGADOR

¡Hola!

Muchas gracias de nuevo. Agradecemos mucho tu participación y dedicación.

Este formulario debe **cumplimentarse al finalizar la sesión 8**

Si es responsable de esta actividad para más de una clase, es necesario evaluarlas por separado, y rellenar este documento tantas veces como clases en las que guíe la sesión de PRETA.

¡Su opinión es muy valiosa para nosotros!

P1. Fecha de la sesión 8 (dd/mm/aa):	___/___/___
P2. Se leyó previamente el contenido de la sesión en el Manual del Profesorado: Proyecto PRETA	1. Sí 2. Parcialmente 3. No
P3. ¿Cuánto tiempo duró la sesión?	_____ (minutos)
P4. ¿Cuántos alumnos había en el aula?	_____
P5. Valore cada una de las siguientes afirmaciones del 0-10, siendo 0 que está "Nada de acuerdo" y 10 que está "Completamente de acuerdo"	
	Valoración
1. El material recibido para guiar la sesión fue útil	
2. El tiempo para realizar la sesión se ajustó al tiempo disponible	
3. Me sentí cómodo guiando la sesión	
4. La sesión fue sencilla de seguir por los alumnos	
5. La implicación de los alumnos con la sesión fue satisfactoria	
6. Estoy satisfecho con los contenidos transmitidos en la sesión	
7. En general, estoy satisfecho con cómo ha ido la sesión	
8. Recomendaría llevar a cabo esta sesión a otros compañeros	

Sugerencias de mejora:

Si desea hacer cualquier otro comentario puede hacerlo a continuación:

Formulario de recogida de datos ECA- PRETA para profesores: SESIÓN 9

CÓDIGO DE LA ZONA	CÓDIGO COLEGIO	CÓDIGO CURSO	CÓDIGO CLASE	CÓDIGO DOCENTE	CÓDIGO INVESTIGADOR

¡Hola!

Muchas gracias de nuevo. Agradecemos mucho tu participación y dedicación.

Este formulario debe **cumplimentarse al finalizar la sesión 2**

Si es responsable de esta actividad para más de una clase, es necesario evaluarlas por separado, y rellenar este documento tantas veces como clases en las que guie la sesión de PRETA.

¡Su opinión es muy valiosa para nosotros!

P1. Fecha de la sesión 9 (dd/mm/aa):	___/___/___
P2. Se leyó previamente el contenido de la sesión en el Manual del Profesorado: Proyecto PRETA	1. Sí 2. Parcialmente 3. No
P3. ¿Cuánto tiempo duró la sesión?	_____ (minutos)
P4. ¿Cuántos alumnos había en el aula?	_____
P5. Valore cada una de las siguientes afirmaciones del 0-10, siendo 0 que está “Nada de acuerdo” y 10 que está “Completamente de acuerdo”	
	Valoración
1. El material recibido para guiar la sesión fue útil	
2. El tiempo para realizar la sesión se ajustó al tiempo disponible	
3. Me sentí cómodo guiando la sesión	
4. La sesión fue sencilla de seguir por los alumnos	
5. La implicación de los alumnos con la sesión fue satisfactoria	
6. Estoy satisfecho con los contenidos transmitidos en la sesión	
7. En general, estoy satisfecho con cómo ha ido la sesión	
8. Recomendaría llevar a cabo esta sesión a otros compañeros	

Sugerencias de mejora:

Si desea hacer cualquier otro comentario puede hacerlo a continuación:

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA PRETA

P6. Valore cada una de las siguientes afirmaciones del 0-10, siendo 0 que está “Nada de acuerdo” y 10 que está “Completamente de acuerdo”

	Valoración
1. En general, el Programa PRETA me ha parecido sencillo de aplicar en el aula	
2. En general, llevar a cabo el Programa PRETA ha sido sencillo para los alumnos	
3. En general, estoy satisfecho/a con la aplicación del Programa PRETA	
4. Me gustaría que el Programa PRETA, si demuestra que tiene un efecto en la prevención de los TCA, se implantase en los colegios.	
5. Recomendaría a otros compañeros el Programa PRETA	

P7. Considera que el Programa PRETA es fácil de implementar en el contexto escolar

<input type="checkbox"/> Nada	<input type="checkbox"/> Poco	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Bastante	<input type="checkbox"/> Mucho
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

P8. Considera que cuenta con los recursos materiales y formativos necesarios para guiar con éxito el Programa PRETA

<input type="checkbox"/> No. Especificar: _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> Sí, con algunas carencias. Especificar: _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> Sí, sin problema
--	---	---

P9. ¿Qué aspectos del Programa PRETA considera que podría mejorarse?

P10. ¿Considera que este Programa PRETA responde a las necesidades de los alumnos para la prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria?

P11. ¿Qué aspectos del Programa PRETA le han parecido que son más útiles?
